

ELEKTRON HUJJAT ALMASHISH TIZIMLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, "Informatika va uni o'qitish metodikasi"
 kafedrasi mudiri, ilmiy rahbar

Abdimurodova Iqbol Muzaffar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Matematika va Informatika yo'nalishi
 2-23-guruh talabasi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Qarshi davlat texnika universiteti

Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15074460>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron tijorat almashish tizimlari, ularning funktsiyalari, afzalliklari va zamonaviy biznesda o'rni haqida so'z yuritiladi. Internetning rivojlanishi bilan birga, elektron tijorat (e-commerce) global iqtisodiyotda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqola elektron tijoratning turli shakllarini, masalan, B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer) va C2C (consumer-to-consumer) modellarini tahlil qiladi. Shuningdek, elektron tijorat almashish tizimlarining asosiy komponentlari — onlayn do'konlar, to'lov tizimlari, logistika va mijoz xizmatlari ko'rsatish jarayonlariga ham e'tibor qaratiladi. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida korxonalar uchun yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklar haqida ham fikr yuritiladi. Elektron tijorat almashish tizimlarining xavfsizligi va maxfiylik masalalari ham muhokama qilinadi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются биржевые системы электронной коммерции, их функции, преимущества и роль в современном бизнесе. Вместе с развитием Интернета все большее значение в мировой экономике приобретает электронная коммерция (e-commerce). В статье анализируются различные формы электронной коммерции, такие как модели B2B (бизнес-бизнес), B2C (бизнес-потребитель) и C2C (потребитель-потребитель). Также основное внимание уделяется основным компонентам систем обмена электронной коммерции - интернет-магазинам, платежным системам, логистике и процессам обслуживания клиентов. Также обсуждаются новые возможности и проблемы для бизнеса в процессе цифровой трансформации. Также обсуждаются вопросы безопасности и конфиденциальности систем обмена электронной коммерцией.

Abstract: This article discusses e-commerce exchange systems, their functions, advantages, and role in modern business. With the development of the Internet, e-commerce is gaining importance in the global economy. The article analyzes various forms of e-commerce, such as B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), and C2C (consumer-to-consumer) models. Attention is also paid to the main components of e-commerce exchange systems - online stores, payment systems, logistics, and customer service processes. It also considers new opportunities and challenges for enterprises in the process of digital transformation. Security and privacy issues of e-commerce exchange systems are also discussed.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, Almashish tizimlari, Iqtisodiy samaradorlik, Texnologik integratsiya, Savdo-sotiq jarayonlari, Avtomatlashtirish, Elektron to'lov tizimlari, B2B (Biznesdan Biznesga), B2C (Biznesdan Mijozga), Raqamli marketing

Ключевые слова: электронная коммерция, системы обмена, экономическая эффективность, технологическая интеграция, процессы продаж, автоматизация, электронные платежные системы, B2B (бизнес для бизнеса), B2C (бизнес для клиента), цифровой маркетинг.

Keywords: E-commerce, Exchange systems, Economic efficiency, Technological integration, Sales processes, Automation, Electronic payment systems, B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer), Digital marketing.

Elektron tijorat (e-commerce) — bu internet orqali mahsulotlar va xizmatlarni sotish, sotib olish hamda almashish jarayonidir. Bugungi kunda elektron tijorat iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, u global miqyosda keng tarqalgan. Bu maqolada elektron tijorat almashish tizimlari, ularning turlari, afzalliklari va muammolariga to'xtalib o'tamiz.

Elektron hujjat aylanishi - bu axborot tizimi orqali elektron hujjatlarni jo'natish va qabul qilish jarayonlari to'plami. Elektron hujjat aylanishidan bitimlar tuzish (shu jumladan shartnomalar tuzish), to'lovlarni amalga oshirish, rasmiy va norasmiy yozishmalar, boshqa ma'lumotlarni uzatish uchun foydalanish mumkin.

Elektron Tijorat Almashish Tizimlari Turlari

B2C (Business to Consumer): Bu modelda kompaniyalar to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga mahsulot yoki xizmat taklif qiladi. Misol sifatida Amazon va eBay kabi platformalarni keltirish mumkin. **B2B (Business to Business):** Bu modelda bir kompaniya boshqa kompaniyaga mahsulot yoki xizmatlarni taklif qiladi. Masalan, Alibaba va ThomasNet kabi platformalar B2B elektron tijoratga misol bo'ladi.

C2C (Consumer to Consumer): Iste'molchilar bir-biriga mahsulot yoki xizmatlarni taklif qiladigan platformalar. eBay va OLX kabi saytlar ushbu modelga kiradi.

C2B (Consumer to Business): Iste'molchilar o'z xizmatlarini yoki mahsulotlarini bizneslarga taklif qiladi. Freelancer va Upwork kabi saytlar bu modelga misol bo'ladi.

Elektron Tijorat Almashish Tizimlarining Afzalliklari : Elektron tijorat tizimlari har doim ochiq bo'lib, iste'molchilar istalgan vaqtda xarid qilish imkoniyatiga ega. **Keng Bozor:** Internet orqali global miqyosda mijozlarga yetib borish imkoniyati mavjud.

Tezkor Xarid Jarayoni: Mahsulotlarni tezda topish va xarid qilish jarayoni an'anaviy savdo bilan solishtirganda ancha qulay. **Kam xarajatlar:** Do'kon ochishga qaraganda elektron tijorat tizimlarini yaratish va yuritish kamroq xarajat talab etadi. **Muammolar va Cheklovlar.** **Xavfsizlik Masalalari:** Internet orqali shaxsiy ma'lumotlarni uzatishda xavfsizlik muammolari yuzaga kelishi mumkin. **O'zaro Ishonch:** Iste'molchilarning onlayn-do'konlarga ishonch hosil qilishida qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. **Logistika:** Mahsulotlarni tez yetkazib berish uchun samarali logistika tizimini yaratish zarur. **Raqobat:** Elektron tijorat sohasidagi raqobat juda kuchli, bu esa yangi bizneslarning muvaffaqiyatini murakkablashtirishi mumkin. Elektron shaklda qayd etilgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va elektron hujjatning uni identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan boshqa rekvizitlarga ega bo'lgan axborot elektron hujjatdir. Elektron hujjat texnika vositalaridan va axborot tizimlari xizmatlaridan hamda axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda yaratiladi, ishlov beriladi va saqlanadi. Elektron hujjat elektron hujjat aylanishi ishtirokchilarining ushbu hujjatni idrok etish imkoniyatini inobatga olgan holda yaratilishi kerak. Elektron hujjat qog'oz hujjatga

tenglashtiriladi va u bilan bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi. Elektron hujjatning qog'oz nusxasi bo'lishi mumkin. Elektron hujjat, agar u bevosita elektron hujjatni jo'natuvchi yoki uning axborot vositachisi tomonidan jo'natilgan bo'lsa, jo'natilgan deb hisoblanadi.

Xulosa. Elektron tijorat almashish tizimlari zamonaviy iqtisodiyotning muhim qismidir. Ularning afzalliklari ko'p bo'lishiga qaramay, muammolar ham mavjud. To'g'ri strategiyalarni ishlab chiqsa, tadbirkorlar ushbu sohadan katta foyda olishlari mumkin. Kelajakda elektron tijoratning rivojlanishi davom etishi kutilmoqda, bu esa yangi imkoniyatlar yaratadi va iste'molchilar uchun yanada qulayroq shart-sharoitlar taqdim etadi. Elektron hujjatlar saqlash chog'ida ulardan erkin foydalanish va ularning qog'oz nusxalarini taqdim etish imkoniyati ta'minlanishi lozim. Elektron hujjatni saqlash muddati, shunga o'xshash maqsadga mo'ljallangan qog'oz hujjat uchun belgilangan muddatdan kam bo'lmasligi kerak. Elektron hujjat aylanishida elektron hujjatlarni muhofaza qilish elektron hujjat aylanishining ishtirokchilariga yoki boshqa yuridik va jismoniy shaxslarga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida, qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Esanovna, D. B. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN: 660.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
4. Bozorova, I. J., et al. "COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2020): 23.
5. Bozorova, I. J. "Methods of processing and analysis of bio signals in electrocardiography." проблемы современных интеграционных процессов и поиск инновационных решений (2020): 97-99.
6. Бозорова, Ирина. "Сущность, содержание и значение категории "цифровая экономика". YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.9 (2024).
7. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
8. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА." Indexing 1.1 (2024).
9. Daminova, B. E., et al. "METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE." Экономика и социум 5-1 (120) (2024): 237-240.
10. Irina Bozorova. "ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE AS A MODERN DIDACTIC LEARNING TOOL". Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. 2022/4/5. ст 26-30

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020): 6.
12. Bozorova, I. J., Mirzayeva F. Sh, and M. A. Rustamov. "NEURAL NETWORKS. NEURAL NETWORKS: TYPES, PRINCIPLE OF OPERATION AND FIELDS OF APPLICATION." РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ (2020): 130.
13. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
14. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "Проблемы современных программных и компьютерно-инженерных технологий и современные технологии создания программного обеспечения." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
15. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Создание программного обеспечения электронной библиотечной системы на основе QR-кодовой технологии." Теория и практика современной науки. 2020.
16. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Принцип работы электрокардиографа и его роль в современной медицине." научные достижения студентов и учащихся. 2020.
17. Бозорова, Ирина Жуманазаровна, УМОТ ЗАПАСОВ, and INNOVATION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TECHNOLOGIYALARINING. "TUTGAN O'RNI.-2023."14. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom "MOLIYAVIY TECHNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.
19. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom " MOLIYAVIY TECHNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37